

НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПАРТНЕРСТВА В КАЧЕСТВЕ НОВОГО ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шахноза Эркабаева

Самостоятельный соискатель, ТГЮУ

Тошкент, Ўзбекистон

shakhnozaerkabaeva@yandex.ru

Аннотация: В данной статье тщательно анализируется необходимость создания коммандитного товарищества как нового правового института, основанного на положительном опыте зарубежного законодательства. В статье также подробно исследуются проблемы развития института коммандитного товарищества в Республике Узбекистан, которые могут возникнуть с учетом особенностей национальной законодательной системы. Кроме того, в статье подробно излагаются выводы о наиболее подходящем способе развития института коммандитного товарищества в Республике Узбекистан и приводятся достаточные основания, подтверждающие эффективность предложенного подхода. Кроме того, в статье тщательно исследуются первый и второй проекты законопроекта о партнерствах и приводится подробный авторский анализ их положений.

Ключевые слова: ограниченное партнерство, коммандитное товарищество, самый-подходящий метод, Проект закона о партнерствах, проблемы, развитие.

При изучении вопроса введения понятия ограниченное партнерство в законодательство Республики Узбекистан, исследуются две основные проблемы, в частности, необходимость и разумность введения института ограниченного партнерства, общего для законодательства Соединенного Королевства и США, в законодательство Республики Узбекистан, а также

необходимость и методы правового совершенствования узбекского коммандитскоготоварищества. Учитывая, что пункт 7 Указа Президента Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций” №5583 от 24 ноября 2018 года (<https://lex.uz/docs/4076954>) (далее именуемый Указ) определяет необходимость создания законопроекта “О партнерстве”, который должен быть подготовлен к 1 января 2023 года, а также с учетом того, что целью принятия такого нового правового акта является устранение текущих недостатков, связанных с инвестиционной деятельностью в Республике Узбекистан, мы можем предположить, что наше правительство намерено внедрить правовые структуры, получившие широкое признание среди инвесторов в странах общего права, такие как “ограниченное партнерство (LP)”, чтобы повысить интерес инвесторов к Республике Узбекистан[1, п.7].

Однако, основываясь на тщательном анализе проведенном нами, мы можем сделать вывод, что наше национальное законодательство уже содержит институт ограниченного партнерства, хорошо известный во всем мире. Узбекский институт коммандитного товарищества - это ни больше ни меньше, как “ограниченное партнерство (LP)”, которое, к сожалению, в значительной степени неизвестно среди бизнесменов и инвесторов из-за ряда его особенностей, указанных в законодательстве[2, ст.61].

Институт партнерства, принятие которого подразумевается в Указе, существует в нашем национальном законодательстве уже более 20 лет; однако, что касается его практической реализации, он не получил широкого признания в нашей стране и не рассматривается инвесторами и предпринимателями как удобный и привлекательный инструмент. Таким образом, мы можем сделать вывод, что правовое совершенствование узбекского института коммандитного товарищества было бы гораздо более разумным решением, чем введение иностранного института “ограниченного партнерства”, тем более, что наш национальный правовой документ уже содержит почти все специфические черты этого иностранного института “партнерства”.

В настоящее время, как нам известно, Департамент развития рынка капитала при Министерстве финансов Республики Узбекистан работает над проектом нового закона “О партнерствах” для выполнения задачи, изложенной в Указе. Ранее Министерству инновационного развития было поручено разработать проект закона “О партнерствах” до 1 января 2020 года, и, соответственно, первый проект закона был опубликован на официальном сайте для обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Узбекистан 12 июня 2020 года [3].

Тщательно проанализировав положения первого законопроекта, можно предположить, что составители использовали Федеральный закон Российской Федерации “Об инвестиционных товариществах” №335-ФЗ от 28 ноября 2011 года [4] и Федеральный закон Российской Федерации “О хозяйственных товариществах” № 380-ФЗ от 3 декабря 2011 года [5] в качестве руководства в процессе разработки этого законопроекта. В целом, мы можем предположить, что первый законопроект представлял собой прямое принятие правового регулирования вышеупомянутых правовых институтов с добавлением новых введенных Указом понятий, таких как “управляющая компания” и “инвестиционная компания”; следовательно, существовали многочисленные расхождения в определении правового статуса вышеуказанных правовых институтов, такие как например, партнерство, правовой статус партнеров, а также другие аспекты регулирования института партнерства. Например, первый законопроект не определял правовой статус полных и ограниченных партнеров партнерства; более того, это понятие вытекало из понятия “управляющая компания” без четкого определения ее статуса в партнерстве. Кроме того, не были представлены положения первого законопроекта, определяющие права и обязанности, а также ответственность партнеров. В статье 6 изложены равные права и обязанности партнеров, в то время как в главе IV указаны особые положения для управляющих компаний без указания их статуса в качестве генерального партнера партнерства.

Что касается второго законопроекта, разработанного Департаментом развития рынка капитала [6], мы можем предположить, что составители использовали первый законопроект в качестве основания и почти не внесли достаточных поправок. В целом, проанализировав второй законопроект, мы можем предположить, что он содержит несколько нестыковок и разночтений, которые не соответствовали бы целям, перечисленным в Указе. Например, часть 1 статьи 1 гласит, что ограниченное партнерство создается для осуществления только инвестиционной деятельности, в то время как ограниченное партнерство не должно определяться как инструмент, используемый только в инвестиционных целях. Статья 2 содержит ту же проблему с определением правового статуса управляющей компании, похоже, что она не определена ни как генеральный партнер, ни как отдельный субъект ограниченного партнерства. Более того, второй законопроект содержит несколько терминов без четкого определения, таких как “спонсор”, “генеральный партнер”, “партнер с ограниченной ответственностью” и другие. Статья 3 второго законопроекта определяет ограниченное партнерство как организационно-правовую форму юридического лица, в то время как одно из перечисленных в Указе препятствий, которое должно быть устранено путем введения институтов партнерства в наше национальное законодательство, заключается в том, что почти все субъекты предпринимательской деятельности создаются в форме юридического лица. Введение этого положения не только не решает текущую проблему, связанную с непривлекательностью юридических лиц для инвесторов, но и приводит к ненужному увеличению организационно-правовых форм юридических лиц. Кроме того, статья 4 определяет, что квалифицированные инвесторы могут быть стороной соглашения о об ограниченном партнерстве; однако законопроект не определяет, считаются ли квалифицированные инвесторы полными партнерами, партнерами с ограниченной ответственностью или ими обоими. Кроме того, в статье 4 отмечается, что соглашение об ограниченном партнерстве должно быть зарегистрировано через государственный орган, регулирующий рынки

капитала. Это требование, как мы полагаем, не является разумным и может привести к увеличению дополнительных ненужных бюрократических процедур. Более того, что касается вопросов ответственности, то второй законопроект определяет, что все партнеры несут ответственность по обязательствам партнерства, вытекающим не из соглашения об ограниченном партнерстве, что противоречит основному принципу института ограниченного партнерства – ограниченной ответственности ограниченных партнеров. Кроме того, второй законопроект содержит противоречие, касающееся сферы деятельности партнерства. Статья 3 гласит, что ограниченное партнерство может осуществлять любую деятельность, кроме банковской, в то время как статья 7 определяет, что партнеры имеют право осуществлять только совместную инвестиционную деятельность. В целом, второй законопроект, как и первый, основан на двух вышеупомянутых российских законодательных актах, которые не являются разумными для целей задач, перечисленных в Указе. Поскольку Российское инвестиционное партнерство направлено на регулирование правового статуса партнерства, сфера деятельности которого ограничена осуществлением инвестиционной деятельности, в то время как российское деловое партнерство является юридическим лицом, что означает, что они оба не могут использоваться в качестве абсолютного руководства для данного законопроекта.

В целом, принимая во внимание вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что утверждать текущую версию законопроекта нецелесообразно по следующим причинам. Прежде всего, текущая версия законопроекта состоит из многочисленных несоответствий, которые, с одной стороны, могут ввести читателей в заблуждение, а с другой стороны, не служат целям Указа, касающимся оптимизации процесса осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности для инвесторов. Во-вторых, учитывая тщательный анализ, проделанный автором, мы можем сделать вывод, что институт ограниченного партнерства не следует рассматривать как новый правовой инструмент для законодательства Республики Узбекистан, поскольку

такой институт уже существует в национальном законодательстве под названием коммандитное товарищество. Автор Суханов также критикует известных юристов, голосовавших за необоснованное внедрение институтов “делового партнерства” и “инвестиционного партнерства” в российское законодательство для реализации английских правовых инструментов, и заявляет, что введение этих правовых инструментов в российское законодательство привело лишь к ненужному добавлению нового субъекта бизнеса деятельность, когда российское законодательство уже содержало необходимые аналоги английских правовых структур [7, стр.6]. Следовательно, что касается первой проблемы, которая будет проанализирована в этом параграфе, мы можем сделать вывод, что нет необходимости и не разумно вводить в наше национальное законодательство дополнительный правовой инструмент, а именно “ограниченное партнерство”, которое предполагается реализовать на основе английского ограниченного партнерства.

Учитывая вышеизложенное, мы предполагаем, что наиболее разумным направлением развития института ограниченного партнерства в Республике Узбекистан является правовое совершенствование правового статуса действующего узбекского института коммандитного товарищества с использованием положительного опыта правового регулирования изученных видов ограниченного партнерства, распространенных в странах общего и континентального права.

Адабиётлар рўйхати:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предпринимательства и инноваций» № УП-5583 от 24 ноября 2018 года // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2018 г., № 06/18/5583/2221, ст.1

2. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 года. // Собрание законодательства Республики Узбекистан, 1996 г., приложение к № 2, ст.1

3. Проект Закона «О партнерствах», опубликованный на официальном сайте для обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Узбекистан 12 июня 2020 года (<https://regulation.gov.uz/ru/document/18793>)

4. Федеральный закон №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» от 28.11.2011 г. [Электронный ресурс] доступен на: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122222

5. Федеральный закон №380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» от 03.12.2011г. (ред. от 23.07.2013). [Электронный ресурс] доступен на: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

6. Проект закона Республики Узбекистан “О товариществе на вере” ID-18793 (V-1), опубликованный в Единой электронной системе разработки и утверждения проектов нормативных правовых актов (project.gov.uz) датировано 7 июля 2021 года

7. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. Москва.: Статут, 2014. – Стр.6